

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Забайкальский государственный университет

**30 лет Конституции Российской Федерации:
наука и правоприменительная практика**

Материалы Всероссийской научно-практической конференции

12–22 декабря 2023 г.

Чита
ЗабГУ
2023

УДК 342(082)
ББК 67.400.1я431
ББК Х400.1я431
Т 671

Рекомендовано к изданию организационным комитетом
научно-практического мероприятия
Забайкальского государственного университета

Рецензенты

Р. В. Антропов, канд. юрид. наук, доцент, ст. преподаватель
кафедры права, Забайкальский институт предпринимательства
Сибирского университета потребительской кооперации, г. Чита
О. П. Борисова, канд. юрид. наук, зав. кафедрой теории, истории
и государственно-правовых дисциплин, Читинский институт
Байкальского государственного университета, г. Чита

Редакционная коллегия

И. Ю. Лупенко, канд. юрид. наук, доцент (отв. редактор)
Ц. С. Дондоков, канд. юрид. наук, доцент

30 лет Конституции Российской Федерации: наука и правоприменительная практика : материалы
Т 671 Всероссийской научно-практической конференции / Забайкальский государственный университет ; ответственный редактор И. Ю. Лупенко. – Чита: ЗабГУ, 2023. – 198 с.

ISBN 978-5-9293-3300-2

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-практической конференции «30 лет Конституции Российской Федерации: наука и правоприменительная практика», посвящённой Дню юриста и Дню Конституции России.

Научное издание предназначено для специалистов в области юриспруденции и для всех тех, кто интересуется вопросами государственно-правового развития России.

УДК 342(082)
ББК 67.400.1я431
ББК Х400.1я431

ISBN 978-5-9293-3300-2

© Забайкальский государственный
университет, 2023

РАЗДЕЛ 3

Влияние конституционных норм на формирование гражданского законодательства и рыночной экономики современной России

УДК 347.97

Влияние Конституции Российской Федерации на развитие принципов гражданского процесса

Владимир Анатольевич Болдырев¹, Ренат Реваевич Еффаров²

¹д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, Забайкальский государственный университет, г. Чита

²ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, Забайкальский государственный университет, г. Чита

В статье представлен анализ влияния Конституции Российской Федерации на содержание и процесс развития принципов гражданского процесса. Приведен отдельный взгляд на специфику формирования и применения принципов гражданского процесса с учетом прямого действия Конституции Российской Федерации на процесс их возникновения. Целью исследования является проследить динамику применения принципов гражданского процесса на основе конституционных положений, регламентирующих деятельность гражданских судов и основы организации гражданского судопроизводства. Выявленные проблемы реализации принципов гражданского процесса требуют дальнейшего изучения и рассмотрения в рамках публичного обсуждения.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, принципы гражданского процесса, источники гражданского процесса, гласность гражданского судопроизводства, состязательность гражданского процесса

Специфика влияния Конституции Российской Федерации [1, с. 1] на формирование и развитие принципов гражданского процесса представляется очевидной и не нуждается в подтверждении. Вместе с тем необходимо детально рассмотреть некоторые

вопросы, связанные с регламентацией принципов гражданского процесса в свете норм Конституции Российской Федерации.

Прежде всего, необходимо отметить, что согласно ч. 1 ст. Конституции Российской Федерации она имеет прямое действие на всей территории Российской Федерации. В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы, гарантированные ею, являются непосредственно действующими.

В этой связи хотелось бы прежде всего оценить право на судебную защиту, гарантированное в ст. 46 Конституции Российской Федерации. Именно эта конституционная гарантия заложила основы судебного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права или свободы в рамках гражданского процесса. Вне действия подобной нормы невозможно себе представить судебный порядок рассмотрения спора.

Реализуя заложенный в Конституции Российской Федерации принцип судебной защиты, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [2, с. 1], конкретизирует ограничения, отраженные в нем. Так, на основании ст. 3 ГПК РФ обратиться в суд может только то лицо, чье право или свобода нарушены или кем-то оспариваются. Защита чужого права или свободы возможна только при наличии полномочий или в силу непосредственного действия закона. Таким образом, ГПК РФ ограничивает применение конституционной гарантии в части субъективной возможности судебной защиты. Однако никаких противоречий с Конституцией Российской Федерации в этом нет.

К сожалению, кроме этого, ГПК РФ ограничивает возможность судебной защиты, предусматривая лишь две формы обращения в суд: на бумажном носителе или в электронном виде. Иного способа обратиться в суд закон не предусматривает. Оснований для такого ограничения права на судебную защиту в Конституции Российской Федерации не содержится. Лишая заинтересованное лицо права на обращения в суд иным, не предусмотренным им способом, ГПК РФ фактически противоречит Конституции Российской Федерации. Безусловно целесообразно было бы привести ГПК РФ в соответствие в Конституцией Российской Федерации, предусмотрев в ст. 3 ГПК РФ возможность использования иных способов обращения в суд (как-то устный и жестикоуляционный – для лиц, не владеющих речью).

Такие изменения позволяют также исключить необоснованные ограничения права на судебную защиту лиц с ограниченными-

ми возможностями здоровья. Кроме того, такое нововведение существенно расширит возможности судебной защиты для лиц чьи фактические возможности на обращение в суд ограничены в силу ситуации.

Еще одним из основополагающих прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации, является право каждого на рассмотрение его дела, тем судом, к компетенции которого оно относится (ст. 47 Конституции Российской Федерации), В развитии этого права Конституция Российской Федерации возлагает обязанность осуществлять правосудие только на суд (ст. 118 Конституции Российской Федерации). Реализуя данные конституционные положения ГПК РФ устанавливает правила подсудности гражданских дел.

К сожалению, ни Конституция Российской Федерации, ни другие законы Российской Федерации не дают определения понятия правосудия. Безусловно, это является одним из существенных недостатков действующего национального законодательства. В отсутствие точного определения правосудия, невозможно точно определить какие именно категории спорных ситуаций и иных юридических вопросов могут быть отнесены к компетенции суда, а какие нет. В этом случае наблюдается произвольное толкование правосудия законодательными органами. При этом в основу применения данного понятия положено в большей степени традиционное понимание, сложившееся исторически, нежели логическое обоснование данного термина.

Такое положение представляется неприемлемым, поскольку в отсутствие четких границ понятия правосудия, можно допустить совершенно произвольное применение данного термина. Разумным и целесообразным также было бы определить точные границы применения данного понятия на практике.

В частности, необходимо установить либо однозначные признаки дел, рассматриваемых в порядке осуществления правосудия, либо точный перечень таких дел, исключая двойное толкование. В противном случае всегда будет оставаться возможность произвольного толкования применения правосудия на практике. Закрепления понятия правосудия необходим на самом высоком уровне юридического регулирования общественных отношений в Российской Федерации. А именно в Конституции Российской Федерации, несмотря на общую необходимость сохране-

ния в Конституции Российской Федерации декларативного характера ее основополагающих национальных положений.

Представляется целесообразным использовать первый вариант определения понятия правосудия. А именно перечисление признаков тех дел, которые будут разрешаться в судебном порядке. В частности, это признаки гражданско-правового спора: наличие разногласий между сторонами по вопросам применения материально-правовых норм; участие в споре как минимум двух сторон, одной из которых является физическое лицо; отсутствие возможности разрешить спор в ином порядке и т. д.

Вызывает также существенные опасения применение такого конституционного положения как гарантия независимости судей в гражданском процессе (ст. 120 Конституции Российской Федерации). В практическом применении данный принцип нуждается в значительном уточнении, так как часто возникает значительное число ситуаций, в которых данный принцип подвергается сомнению.

В частности, в ходе анализа дела вне судебного процесса судья обладает значительным количеством возможностей консультироваться с другими судьями, представителями по делу, прокурором и др. В судах не всегда обеспечена возможность использования совещательной комнаты для принятия решений в отсутствии иных лиц и средств связи. Назначаемость судей также подвергает сомнению данный принцип, в силу зависимости судьи от должностного лица, назначающего его.

Определение в федеральных законах Российской Федерации конкретных ограничений, налагаемых на судебский корпус с целью обеспечения принципа независимости судей, является единственным способом привести правоприменительную практику в соответствие с положением Конституции Российской Федерации.

Таким образом, на практике применение основополагающих положений Конституции Российской Федерации в гражданском процессе вызывает ряд вопросов, нуждающихся в нормативном регулировании. Представляется разумным поставить вопросы дальнейшего развития конституционных положений с учетом изменения общественных отношений и возникновения новых ранее не имевших место событийных фактов.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голос. 12 декабря 1993 г. (с посл. изм. и доп.)]. Текст: электронный // СПС Консультант Плюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.11.2023).
2. Гражданский процессуальный кодекс: [от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с посл. изм. и доп.)]. Текст: электронный // СПС Консультант-Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570 (дата обращения: 11.11.2023).

УДК 330

Конституционное обеспечение развития рыночных отношений в современной России

Олеся Александровна Голубева¹, Полина Олеговна Мерзлякова²

^{1,2}студент, Московский государственный строительный университет, г. Москва

Статья посвящена особенностям развития рыночной экономики в России, основным проблемам, с которыми сталкиваются участники рыночных отношений, и способам их устранения и борьбы с ними. Рассматриваются способы и методы регулирования рыночных отношений Конституцией Российской Федерации.

Ключевые слова: экономика, Конституция, рыночные отношения, правовое регулирование

Развитие рыночных отношений в нашем мире является одной из важнейших задач, стоящих перед государством, так как является неотъемлемой частью модернизации страны и обеспечения ее устойчивого развития в условиях глобальных вызовов и изменений. Оно включает в себя создание условий для свободного предпринимательства, защиты собственности и конкуренции, а также дает гарантии прав и свобод граждан. Все эти аспекты жизни общества регулируются Конституцией Российской Федерации.

Конституционное обеспечение развития рыночных отношений в современной России является важным аспектом экономической политики страны. Оно зависит от правовой базы, которая определяет принципы работы рыночной экономики и защищает права и свободы субъектов предпринимательской деятельности.